

SHAHARLARNING SENORLARGA QARSHI KURASH JARAYONLARI

Gulyamov Alisher Azizovich

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Tarix va filologiya” kafedrası o‘qituvchisi.

aligulyamov1997@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.15692886>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘rta asr Yevropa shaharlarining senorlar hukmronligiga qarshi olib borgan kurashlari tarixiy tahlil etilgan. Xususan, XI–XIV asrlarda shaharlarning iqtisodiy kuchayishi, savdo-sotiqning rivojlanishi va hunarmandchilik markazlarining shakllanishi ularning mustaqillikka intilishida muhim omil bo‘lgani yoritilgan. Senorlarning soliq va harbiy majburiyatlar orqali shaharliklarni siquv ostida ushlab turishga urinishlari, bunga javoban shahar aholisi tomonidan ko‘tarilgan ijtimoiy-siyosiy harakatlar, kommunal harakatlar va ularning natijalari chuqur tahlil qilinadi. Maqolada, shuningdek, ayrim shaharlarga mustaqillik berilishi, shahar kommunalarining tashkil topishi va ularning huquqiy maqomlari tarixiy dalillar asosida ko‘rsatiladi. Tadqiqot shaharlarning senorlar ustidan g‘alaba qozonishi Yevropa jamiyatida feodal munosabatlarning zaiflashuvi va yangi ijtimoiy qatlamlarning shakllanishiga olib kelganini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: shaharlar, senorlar, feodalizm, kommunal harakatlar, o‘rta asr Yevropasi, shahar mustaqilligi, ijtimoiy-siyosiy kurash, feodal zulmi, shahar huquqlari, savdo-sotiq, hunarmandchilik, shahar kommunalari, fuqarolik harakati, o‘rta asr jamiyati, shahar iqtisodiyoti.

G‘arbiy Yevropani XI–XV asrlarda qamrab olgan kommuna harakati shaharlarning senorlardan ozod bo‘lishga qaratilgan harakat bo‘lib, ushbu kurashlar jarayonida shaharliklar qator imtiyoz va erkinliklarni qo‘lga kiritgan. Shahar erkinliklari unda senorlarning roli, shaharni tashkil etish yoki vujudga keltiruvchi jarayonlar, shaharliklar bilan ushbu kuchlarning o‘zaro munosabatlari xarakteristikasi masalasi bugungi kunda ham kam o‘rganilgan muammolardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Tarixiy adabiyotlardagi ma’lumotlar tahlili G‘arbiy Yevropadagi ayrim shaharlarni senorlar (dunyoviy yoki diniy) tashkil etganligiga oid ma’lumotlar mavjud. Masalan, Frayburg shahri asoschisi gersog Konrad Seringenskiy bo‘lib hisoblanadi. U 1120 yilda o‘z mulkida bozor tashkil qilib, bir qator savdogarlar bilan shartnoma tuzgan. Ularga bozorda do‘kon qurish, uy-joy uchun yer ajratib berib, savdogarlar bilan tuzgan xartiyasida savdogarlar va ularning avlodlari foydasiga bu yerlarni abadiy soliq olmasligini ma’lum qilgan¹. Shuningdek, 1151 yilda Brandenburg markgrafi o‘zining Stendal deb nomlanuvchi qishlog‘ida bozor tashkil etish orqali savdogarlarni jalb qilishga harakat qilgan. Bu o‘lkada shu vaqtgacha bozor bo‘lmaganligi bilan bog‘liq ma’lumotlar tarixiy adabiyotlarda ma’lumotlar saqlanib qolgan². Keltirilgan ma’lumotlardan kelib chiqib, o‘rta asr shaharlarining vujudga kelishida saqdo-iqtisodiy munosabatlar ham muhim ahamiyat kasb etgan deb xulosa qilish mumkin.

Vujudga kelgan o‘rta asr shaharlari ayrim hollarda senorlarning o‘zaro kurash maydoniga ham aylanganlar. Masalan, 1143 yilda, graf Adolf Golshteyn Lyubek shahriga asos solgan.

¹Средневековое городское право XII–XIII вв. / Сб. текстов. сост. Т.М. Негуляева, Л.И. Солодкова. – Саратов: Изд-во сарат ун-та, 1989. – С. 39.

²Хрестоматия по истории средних веков / под ред. Н.П. Грацианского и С.Д. Сказкина. Т. 1. – М.: Учпредгиз, 1949. – С. 359.

Shahar tezda Flandriya, Friziya, Vestfaliyadan ko'chib kelgan savdogarlar faoliyati natijasida yirik savdo-iqtisodiy markazga aylangan. Saksoniya gersogi Genrix Sher o'z vassali Adolf Golshteyndan Lyubek tufayli o'z mulkidagi Bardevik shahri savdosiga putur yetayotganligi sababli Lyubekdan olinadigan daromadni teng ikkiga taqsimlashga buyruq bergan. 1158 yilda esa shaharni to'liq o'ziniki qilib olgan. 1189 yilga kelganda Bardevik shahrini buzib aholisini Lyubek shahriga ko'chib o'tishga buyruq bergan³. Albatta ushbu tarixiy jarayonlar tinch yo'l bilan sodir bo'lmagan.

Shaharlar feodallarga mo'may daromad uchun kerak bo'lib, dastlabki vaqtlarda shu sababli senorlar shaharlarga homiylik qilgan. Shaharliklar garchi krepostnoylar darajasida bo'lmasada, feodalga rasman qaram va uning o'lpon to'lovchisi, majburiyatlarni bajaruvchisi bo'lib qolavergan. Kyoln yepiskopining shaharliklarga noqonuniy soliq solishidan ayniqsa go'sht rastasi katta ziyon ko'rgan va tez orada ular shaharni tashlab ketgan. Shuningdek, shaharliklar yepiskop vazirlarining dubulg'a va sovutlarini tozalashlari, yepiskopning ov qurolini va u ov qiladigan hududlarni tozalashlari kabi majburiyatlarni bajarishlari lozim bo'lgan. Taniqli olim N.A. Xachaturyan, "Feodalizm tartiblari shahar tomonidan ozodlikka erishish masalasini tubdan hal qilish lozim bo'lib, feodal jamiyat tartiblari, uyushgan muxolifat yo'lidagi to'siq bo'lgan"⁴-degan fikr-mulohazalarni keltirib o'tganligini ko'rish mumkin.

Yuqorida keltirilgan fikr-mulohazalarda senorlarning shaharlarga homiylik qilganligi keltirib o'tilgandi. Shahar va senor o'rtasidagi munosabatlarning keskinlashuviga sabab esa feodal jamiyatdagi senor va vassal munosabatlari deb hisoblash mumkin. Senorlar ma'lum bir muddat shaharga, savdo va hunarmandchilik rivojiga homiylik qilganlar. Shaharlarning rivojlanib borishi bilan senorlik tartiblari shaharliklarga og'irlik qila boshlagan⁵. Shu sababli shaharlarning senorlarga qarshi kurash jarayonlari sodir bo'lgan. Shaharliklar eng avvalo shaharni feodal yer-mulk ro'yxatidan chiqarish, hunarmand va savdogarlarni esa shaxsiy qaramlikdan qutqarish uchun kurash boshlagan. Shaharliklarni shunchaki savdo va hunarmandchilik bilan shug'ullanish imtiyozlari qoniqtira olmagan. Shaharliklar keyinchalik siyosiy va moliyaviy erkinlikni talab qila boshlaganlar va senor bilan kurashda o'z-o'zini boshqarish huquqini talab qila boshlaganlar⁶. Masalan, Strasburg shahri aholisining yepiskop bilan XII asr oxiri va 1214 yilda tuzgan shartnomasi yuqorida keltirilgan fikr-mulohazalarimizga asos bo'la oladi. Birinchi ahdlashuvda shaharliklar yepiskop tayinlagan amaldor (Shultgeyts)lar tomonidan boshqarilgan va qator majburiyatlarni o'z zimmalariga olganliklarini ko'rish mumkin. 1214 yilgi ahdlashuvda esa shaharliklarning boshqaruv, sud va ijro hokimiyatidagi erkinliklari, o'rni va roli belgilab berilgan⁷. Dastlab qisman va keyinroq esa avtonom huquqlarga erishish deyarli barcha G'arbiy Yevropa shaharlari uchun xos xususiyat bo'lgan deb xulosa qilish mumkin.

³ Хрестоматия по истории средних веков / под ред. Н.П. Грацианского и С.Д. Сказкина. Т. 1. – М.: Учпедгиз, 1949. – С. 360.

⁴ Хачатурян Н.А. Политическая организация средневекового города // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 1. Феномен средневекового урбанизма. – М.: Наука, 1999. – С. 316.

⁵ Гутнова Е.В. (ред.) История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8-ми томах. Т. 2. Средневековая Европа - М.: Наука, 1992. – С. 238.

⁶ Сванидзе А.А. Средневековые города Западной Европы: некоторые общие проблемы // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 1. Феномен средневекового урбанизма. – М.: Наука, 1999. – С. 27.

⁷ Средневековое городское право XII–XIII вв. / Сб. текстов. сост. Т.М. Негуляева, Л.И. Солодкова. – Саратов: Изд-во сарат ун-та, 1989. – С. 96.

G'arbiy Yevropaning fransuz, Flandriya, nemis shaharlarida kommuna uchun kurashlarning umumiy xususiyatlari kurashlar jarayonida shaharliklarning iqtisodiy va siyosiy huquqlari ilgari surilgani tarixiy adabiyotlarda keltirib o'tilganligini ko'rish mumkin. Shaharliklar iqtisodiy hayotda savdoda boj to'lovlari, turli yig'implarni, ko'chmas mulkka egalik huquqidan tortib, siyosiy masalalarda shahar ichki boshqaruvida o'z vakillaridan amaldor (sudya, konsul, magistrat)lar tayinlash, pastor (mayda diniy amaldor)lar tayinlash, hokimiyat organlariga saylanish huquqi kabilar uchun kurashlar olib borilgan. Bu kabi holatni Andernax, Zyost, Kyoln, Lippstادت, Medebax, Frayburg va boshqa shaharlarda bu holni kuzatish mumkin⁸.

Bizningcha, senorlarning shaharlarga erkinlik berishi yoki ularga ko'proq imtiyoz berishi bu eng avvalo shaharlarning o'sib borishi va aholi qatlamlarining feodal tartiblarga qarshi tobora uyushqoqlik bilan kurash olib borishining natijasi sifatida qaralishi lozim. Senorlar birdaniga shaharlarga erkinlik bermay, qisman yon berishlar orqali shaharlarni o'zini moliyaviy va harbiy tayanchi sifatida saqlab qolishga harakat qilganlar. Shu o'rinda Reyms arxiyepiskopi va Bomon shahri aholisi o'rtasidagi ahdnomani keltirib o'tish mumkin. 1182 yilgi xartiyaga ko'ra, shaharliklar tomonidan saylangan (mer) va arxiyepiskop tomonidan tayinlangan vakil boshqarishi, ularning boshqarish muddati bir yildan oshmasligi, boshqaruv davrida shaharliklar daromadi va o'lpon masalalariga javobgar bo'lishlari, arxiyepiskop tushumlarni teng ikkiga bo'lishi, bir qismi shahar manfaatlarini uchun xizmat qilishi lozimligi, shaharliklar esa, o'choq va tegirmon bannalitet majburiyatini zimmlariga olishi, uy, yer, ushr soliqlarini to'lashlari, ekin va o'tloq yerlaridan foydalanganliklari uchun natural o'lpon to'lashlari, shuningdek, arxiyepiskopning harbiy yurishlarida ishtirok etishlari lozimligi keltirib o'tilgan. Mazmuni shunga yaqin xartiyalar Shimoliy Fransiya va Flandiriyaning 500 ga yaqin shaharlarida mavjud bo'lganligini ko'rish mumkin⁹. Shaharlarning senorlar bilan kurashlaridagi dastlabki yutuqlari shu tariqa qo'lga kiritilgan.

Ayrim shaharlar bir necha senorlarga qaragan, ya'ni shahar bir necha senor o'rtasida qismlarga bo'lib olingan. Har bir senor o'ziga qarashli shahar qismidan turlicha miqdorda soliq va o'lpon yiqqan, majburiyatlar belgilagan. Fransiyadagi Bove shahri msiolida ko'radigan bo'lsak, bu shahar uch senorga qarashli bo'lib, shaharliklar tomondan 1144 yilda imzolangan xartiyaning 17 moddasida "har bir shahar devori ichkarisida yashovchi shaxs shaharning qaysi senorga qarashli hududida yashashidan qat'iy nazar kommunaga itoat etishi va qasamyod qilishi"¹⁰-lozimligi ta'kidlangan. Senorlar bo'lgan ruhoniylar va zodagonlar esa kommunaga qasamyod qiluvchilarni shaharga imkon qadar kiritmaslikka uringanlar. Shaharda Skabin (senoral) va yurat (shahar) boshqaruvi uchun kurashlar uzoq davom etgan. Lyudovik VI 1122 yilda imzolagan, va keyinchalik Lyudovik VII tomonidan 1144 yilda va Filip II Avgustlar tomonidan 1182 yilda tasdiqlangan xartiyalarda shaharliklarni uchchala senordan ham himoya qilishga qaratilgan¹¹. Bu shaharlar va qirol munosabatlarida o'zaro manfaatli bo'lgan markazlashish jarayonlari sabab sodir bo'lgan.

Feodallarga qaram bo'lgan shaharlarda turli tashkilot va uyushmalar tuzishda ham senorlar o'rni alohida ahamiyatga ega bo'lgan.

⁸ Средневековое городское право XII–XIII вв. / Сб. текстов. сост. Т.М. Негуляева, Л.И. Солодкова. – Саратов: Изд-во сарат ун-та, 1989. – С. 39, 43, 51, 61-65, 93-94, 117, 121-123.

⁹ Солодкова Л.И. Город в правовой системе средневековой Западной Европы (к историографии вопроса). <https://studfile.net/preview/5259981/> - С. 151.

¹⁰ Стоклицкая-Терешкович В.В. Основные проблемы истории средневекового города X–XV вв. - М.: Издательство Социально-экономической литературы, 1960. – С. 76.

¹¹ Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. / пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ: Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998. – С. 346.

Masalan hunarmandchilik ustaxonalari tashkil etish, ro'yxatga olish skobanat (senorial vakili) nazorati ostida bo'lib, ko'chmas mulk bilan bog'liq bitimlar sheffenlar (shahar vakili) nazorati ostida imzolangan. Masalan 1149 yilda muqaddas Gereon cherkovi tomonidan xususiy shaxslardan alod yerlarini sotib olinishi "Kyoln shahri qonuni" asosida amalga oshirilgan.

Kyolndan soliq yig'ish va boshqa shaharlar bilan savdo bitimlari tuzishda shaffenlar ishtirokida amalga oshirilgan. Shuningdek, Kyolnda boshqaruvning murakkab sistemasi vujudga kelib, Rixersexe (boylar sexi-hunarmandlar uyushmasi) ruxsatisiz yangi hunarmandchilik sexlari ochishning imkoni bo'lmagan. Rixersexe tashkiloti XII asrning 70-yillarida Kyolnda kunlik a'zolik badallari tushumi, shogirdlarning ustalarga to'lovlari, jarima to'lovlari, qishloq xo'jalik mahsulotlar savdosi shartlari, vino, piva sotilishini nazorat qilganlar. Rixersexening ikki vakili har kuni burgomistr va sheffen huzurida hisobot bergan. Amalda rixersexe arxiyepiskopni o'z ishlariga aralashishdan mahrum qilgan. Shu sababli ikki o'rtada janjal kelib chiqib, 1258 yilda arxiyepiskop imperiya oliy hakamlik sudiga murojaat qilgan. O'z arizasida arxiyepiskop shaharliklarni senorial huquqlarini noqonuniy o'zlashtirib olganligidan shikoyat qilgan¹². Shuni alohida ta'kidlash lozimki, o'rta asr shaharlari olgan imtiyoz va erkinliklar ko'p jihatdan immunitet imtiyozlariga o'xshash, feodal xususiyatlarga ega bo'lgan. Shuningdek, shaharlarning xo'jalik asoslari, yerga egalik xususiyatlari, siyosiy boshqaruv, huquqiy normalar feodal jamiyatni inkor etishga qo'yilayotgan dastlabki qadamlar ham bo'lgan. Erkinlik xartiyasini olgandan keyin shaharlarda shaxsan qaramlik tugatilsada, shahar umumiy qaram jamoaga aylanib qolgan¹³. Shahar jamoasining keyingi vazifasi jamoaviy qaramlikdan qutilish bo'lgan deb xulosa qilish mumkin.

Antifeodal kurashlar va kommuna harakati natijasida shaharlar qo'lga kiritgan imtiyozlar feodallarning huquqiy monopoliyasiga barham berib, oddiy aholi manfaatlarini himoya qilgan.

Annallar maktabi asoschilaridan M.Blok fikricha, o'rta asr shaharlari jamoasi harakati natijasida qo'lga kiritilgan nisbiy erkinlik, turmush tarzi, qiziqishlari, mentalitet G'arbiy Yevropa feodal jamiyat iqlimida haqiqiy "Begona tana"ni tashkil etgan. M.Blok izdoshi J.Le. Goff fikricha, kommunachilik harakati vassallik kelishuvi yuqori va quyi tabaqalarning ittifoqi feodal jamiyatni titrata boshlagan va feodal iyerarxiyaga gorizontol iyerarxiyani qarshi qo'ygan¹⁴. G.Dj. Berman fikricha, XI-XIII asrlar o'rta asr G'arbiy Yevropa shaharlarida norasmiy jihatdan diniy, qirollik, feodal qonunlari bilan bir qatorda yangi shahar qonunlari ham vujudga kelganligini ta'kidlagan¹⁵. Shuni alohida aytib o'tish lozimki, XII-XIII asrlarda shahar huquqi tushunchasi vujudga kelgan. Bu oddiy insonlarni ham erkinligini anglatgan bo'lib, bejizga o'rta asrlarda "Shahar havosi kishini erkin qiladi"-degan ibora tarqalmagan. Imperator Fridrix II tomonidan 13.VII. 1279 yilgi shahar huquqi to'g'risidagi farmonida shaharda bir yil va bir kun yashagan shaxs feodal qaramlikdan qutilgan hisoblangan¹⁶. Bu qirol hokimiyatining shaharlar bilan hamkorligi vujudga kela boshlaganligini ko'rsatadi.

¹² Средневековое городское право XII–XIII вв. / Сб. текстов. сост. Т.М. Негуляева, Л.И. Солодкова. – Саратов: Изд-во сарат ун-та, 1989. – С. 65-72.

¹³ Стоклицкая-Терешкович В.В. Основные проблемы истории средневекового города X–XV вв. - М.: Издательство Социально-экономической литературы, 1960. – С. 131.

¹⁴ Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Пер.с фр. Под общ ред. В.А. Бабинцева; Послесл. А.Я. Гуревича. – Екатеринбург: У-Фрактория, 2005. – С. 272.

¹⁵ Бerman Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. / пер. С англ. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ: Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998. – С. 327.

¹⁶ Средневековое городское право XII–XIII вв. / Сб. текстов. сост. Т.М. Негуляева, Л.И. Солодкова. – Саратов: Изд-во сарат ун-та, 1989. – С. 144.

Xulosa qilib aytish mumkinki, oʻrta asr Gʻarbiy Yevropasi shaharlari qoʻlga kiritgan imtiyozlar feodal jamiyat uchun katta zarba boʻlib, kapitalning dastlabki jamgʻarishning ilk kurtaklari edi. Shuningdek, kommuna harakatlari Yevropa demokratiyasining vujudga kelishining ilk bosqichi boʻlgan. Shahar huquqi tushunchasi vujudga kelib, shaxs erkinliklari, parlamentarizm gʻoyalari kuchayib borganligini koʻrish mumkin.

REFERENCES

1. Gulyamov, A. A. (2024). JAMIYATIMIZNING IJTIMOIIY-IQTISODIIY, MA'NAVIIY-MADANIY SOHALARIDA OILANING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(2), 149-153.
2. Azizovich, G. A. (2024). Trade Relations of Population in Bukhara Emirate, Shariah Rules and Regulations in Commercial Affairs, Partnership Relations. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 189-194.
3. Azizovich, G. A. (2024). Family-Marriage and Inheritance Relations of the Population in the Bukhara Emirate. *Miasto Przyszłości*, 53, 964-969.
4. Gulyamov, A. (2024). BUXORO MUZEYNING TASHKIL TOPISHI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 659-667.
5. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO OCHILGAN MUZEYLARNING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 248-256.
6. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). O 'RTA OSIYO OLIMLARINING KARTOGRAFIK MEROSI. *Modern Science and Research*, 4(1), 221-227.
7. Srojjeva, G., Gulyamov, A., & Haqqulov, M. (2025). XVII ASRDA BUXORODA ABDULAZIZXON MADRASASINING QURILISHI VA UNING TARIXIIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 471-478.
8. Gulyamov, A., & Ashurov, D. (2025). CHANGES IN THE LIFE OF THE WORLD'S COUNTRIES AFTER WORLD WAR II. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 333-341.
9. Gulyamov, A. (2025). MANG 'ITLAR SULOLASI DAVRIDA DAVLAT BOSHQARUVI, TUZUMI VA ICHKI SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 790-798.
10. Gulyamov, A., & Xamidova, R. (2025). ABU RAYHON BERUNIY BUYUK QOMUSIIY OLIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 758-766.
11. Gulyamov, A. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA ISTIQOMAT QILGAN MILLIIY-ETNIK GURUHLAR. *Modern Science and Research*, 4(2), 1020-1028.
12. Srojjeva, G., Haqqulov, M., & Gulyamov, A. (2025). KUDZULA KADFIZ BOSHCHILIGIDA KUSHON IMPERIYASIGA ASOS SOLINISHI VA BU IMPERIYANING RAVNAQI. *Modern Science and Research*, 4(2), 109-117.
13. Haqqulov, M., Gulyamov, A., & Srojjeva, G. (2025). JADIDLARNING 1916 YILDAGI XALQ QO'ZG'OLONIDA TUTGAN O'RNI. MILLIIY HUKUMAT-TURKISTON MUXTORIYATI VA UNING FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 100-108.
14. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO MUZEYINING II JAHON URUSHIGACHA BO 'LGAN DAVRDAGI FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 92-99.

15. Gulyamov, A., & Atoyeva, M. (2025). ABU ALI IBN SINO–ILM-FAN TARIXIDAGI BUYUK ALLOMA. *Modern Science and Research*, 4(3), 591-599.
16. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). BUXORO VOHASIDA MATO VA MATO TAYYORLASH USULLARI. PAXTA. G ‘UZAK. JUN. XALAJI. BO ‘Z. OLACHA. BEQASAM. BAXMAL. ADRAS. *Modern Science and Research*, 4(3), 330-340.
17. Gulyamov, A. (2025). O ‘RTA ASR SHAHARLARINING DEMOGRAFIK HOLATI, SHAHARLARNING KENGAYISHI, AHOLINING IJTIMOIIY TARKIBI. *Modern Science and Research*, 4(3), 974-983.
18. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). ПОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 146-154.
19. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). O ‘RTA ASRLARDA G ‘ARBIY YEVRUPADA SHAHAR-QAL’A, SHAHAR-CHERKOV, SAVDO O ‘BYEKTI AHAMIYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 122-131.
20. Gulyamov, A. (2025). BUXORO VOHASIDA DINIY MAROSIM VA URF-ODATLARDAGI TRANSFORMATSIIYA JARAYONLARINING ETNOGRAFIK TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1676-1686.
21. Gulyamov, A. (2025). TARIX SAHIFALARIDA SOHIBQIRON AMIR TEMUR. *Modern Science and Research*, 4(4), 449-459.
22. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Boltayev, O. (2025). G‘ARBIY YEVROPA SHAHARLARI VUJUDGA KELISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(4), 487-496.
23. Boltayev, O., Gulyamov, A., & Yarashova, M. (2025). NEMISLAR VA ULARNING MARKAZIY OSIYO XALQIGA TA‘SIRI. *Modern Science and Research*, 4(5), 177-185.
24. Yarashova, M., Boltayev, O., & Gulyamov, A. (2025). ILK BOSMA NASHRLAR TARIXI: KITOB MADANIYATINING BOSHLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(4), 512-519.
25. Gulyamov, A., & Xamidova, R. (2025). JADIDCHILIK HARAKATI NAMOYONDALARI VA ULARNING FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(5), 733-740.
26. Gulyamov, A. (2025). G ‘ARBIY YEVROPA O‘RTA ASR SHAHARLARIGA AHOLI MIGRATSIIYASI, MILLIY-ETNIK XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(5), 1316-1322.
27. Haqqulov, M. (2025). "NARSHAXIYNING" BUXORO TARIXI" ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1036-1045.
28. Haqqulov, M. (2025). THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF HADITH IN HISTORICAL ANALYSIS. *Modern Science and Research*, 4(4), 467-474.
29. Haqqulov, M. (2025). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI TARIXIY GEOGRAFIYASI. *Modern Science and Research*, 4(3), 584-593.
30. Haqqulov, M., & Sadulloeva, M. (2025). THE TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP BETWEEN IMAM AL-BUKHARI AND IMAM AT-TIRMIDHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 440-447.

31. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Muyiddinov, B. (2025). SHARAFIDDIN ALI YAZDINING “ZAFARNOMA” ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 398-408.
32. Haqqulov, M., Gulyamov, A., & Srojjeva, G. (2025). JADIDLARNING 1916 YILDAGI XALQ QO’ZG’OLONIDA TUTGAN O’RNI. MILLIY HUKUMAT-TURKISTON MUXTORIYATI VA UNING FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 100-108.
33. Haqqulov, M. (2025). YANGI DAVRDA AVSTRIYA (GABSURGLAR) IMPERIYASINING IJTIMOY-SIYOSIY HAYOTI (XVI-XVIII ASRLAR). *Modern Science and Research*, 4(2), 834-842.
34. Haqqulov, M., & Sadulloeva, M. (2025). IMOM BUXORIYNING “AL-JOME’AS SAHIH” ILMIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 472-476.
35. Xakkulov, M., & Kosimov, U. (2025). HISTORY OF MILITARY WORK IN THE EMIRATE OF BUKHARA. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 319-325.
36. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO ‘NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81-91.
37. Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. *SCHOLAR*, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>
38. Muyiddinov Bekali. (2023). MO’G’ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. *TADQIQOTLAR.UZ*, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>
39. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS . *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(3), 55–58. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>
40. Muyiddinov, B. (2024). BARTHOLD'S "СОЧИНЕНИЯ. ТОМ I. ТУРКЕСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ" THE HISTORY OF THE CREATION OF THE WORK. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(1), 699–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10552555>
41. Muyiddinov, B. (2024). THE ROLE OF MILITARY REFORMS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE LIFE OF THE STATE UNDER THE SHAYBANIDS. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(2), 646–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668887>
42. MB Bahodir o’g’li. (2024). Military Art of Turkish Khaganate in the Early Middle Ages. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 4(16), 223–227. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2705/2586>
43. XORAZMSHOHIDLAR DAVLATI HAYOTIDA TURKON XOTUNNING O’RNI. (2024). *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(4), 463-469. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5192>
44. Boltayev, O. (2024). QO’QON XONLIGINING XVIII ASR SO’NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO’CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *Modern Science and Research*, 3(10), 64-68.

45. Obid o'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
46. Boltaev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *Analytical Journal of Education and Development*, 4(10), 293-297.
47. Boltayev, O. (2024). XX ASR BOSHLARIDA GERMANIYA VA TURKIYA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYOGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 556-564.
48. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(9), 145-149.
49. Boltayev, O. (2025). TARIX FANI UCHUN YOZMA VA OG'ZAKI MANBALARNING SHAKLLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(1), 909-917.
50. Boltayev, O. (2025). XITOIY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037.
51. Srojjeva, G. (2025). MIRZO MUHAMMAD HAYDARNING "TARIXI RASHIDIY" ASARIDA O'RTA OSIYO TARIXINI O'RGANISHDA MUHIM MANBA SIFATIDA. *Modern Science and Research*, 4(1), 531-539.
52. Srojjeva, G., & Ormonova, M. (2025). BUXORO SHAHRIDAGI ARK QO'RG'ONI, SITORAI MOHI XOSA, XO'JA SAROY ME'MORIY YODGORLIKLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 533-544.
53. Srojjeva, G. (2024). Solutions, Results And Problems Of Reforms In The Field Of Education. *Modern Science and Research*, 3(1), 782-788.
54. Srojjeva, G. (2023). Lower Zarafshan Oasis Tourism Opportunities. *Modern Science and Research*, 2(10), 199-204.
55. Srojjeva, G. (2024). EFFECTIVE FORMS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION AND EDUCATIONAL WORK IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION. *Modern Science and Research*, 3(2), 247-253.
56. Umidjon Xayrullayev. (2024). THE POSITION OF CENTRAL ASIAN GOVERNORSHIPS DURING THE PERIOD OF THE TURKISH KHANATE AND THE ARAB INVASION. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13958464>
57. Xayrullayev Umidjon Fayzullo o'g'li. (2024). LEGITIMACY OF RULERSHIP IN THE STATE OF CENTRAL ASIA AND IRAN IN ANCIENT TIMES AND THE EARLY MIDDLE AGES. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14222295>
58. Xayrullayev, U. (2024). EFTALLAR DAVLATI VA TURK XOQONLIGIDA HUKMDORLIK LEGITIMATSIYASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 843–851. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58469>
8. BIRINCHI RADIO EHTIYOTLAR TARIXIDAN. (2024). *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(4), 657-663. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5240>
59. Xayrullayev, U. (2024). TURK XOQONLIGI VA ARABLAR BOSQINI DAVRIDA O'RTA OSIYO HOKIMLIKLARINING MAVQEYI. *Modern Science and Research*, 3(12), 339–343. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58055>

60. Xarullayev Umidjon. (2024). RELIGIOUS AND THREATS IN MEDIASPACE. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 593–595. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11311154>